

ISLOM ILMLARI TARAQQQIYOTIDA FARG`ONA MINTAQASI SHAHARLARI**Isomova Moxinur Valisher qizi**

O`zbekiston xalqaro islom akademiyasi

"Islom tarixi va manbashunosligi –

IRCICA" kafedrasi stajyor-tadqiqotchisi

MamatkhalilovaMokhinur@gmail.com

+998976900831

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13861586>**THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC SCIENCES IN THE CITIES OF THE FERGANA
REGION****Isomova Moxinur Valisher qizi**

International Islamic Academy of Uzbekistan,

Intern-Researcher at the Department of "Islamic

History and Source Studies – IRCICA"

MamatkhalilovaMokhinur@gmail.com

Phone: +998976900831

Markaziy Osiyo xududi tarixini tadqiq etar ekanmiz, avvalo ushbu xudud taraqqiyotida o`zbek davlatchiligi taraqqiyotida katta o`rin tutgan shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy mavqeini o`rganish alohida ahamiyat kasb egadi. Ana shunday shaharlardan biri IX—XII asrlarda gullab yashnagan va Farg`ona poytaxt shaharlari qatorida turgan - Axsikent shahri xisoblanadi¹. Umuman olganda, Axsikent shahrining Markaziy Osiyo ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy xayotida tutgan mavqei to`g`risidagi ma`lumotlarni shu davrga oid arab, xitoy va qisman fors tilidagi manbalardan olish mumkin². Bugungi kunda ushbu shahar xarobalari Namangan viloyatining To`raqo`rg`on tumani xududida joylashgan. Axsikent Sirdaryoning o`ng qirg`og`ida joylashgan bo`lib. uning xarobalari Gulqishloq va Shaxand qishloqlari oralig`idadir. Arab manbalarida haqqoniy va ancha ilmiy-tizimlashtirilgan ma`lumotlar aynan IX asrdan boshlab uchray boshlaydi Ushbu davrda arab tilidagi tarixshunoslik ilmi, tarixiy va geografiya; manob va boshqa o`nlab janrlarda alohida tarixnavislik an`analari shakllanadi va o`z qoidalari asosida rivojlana boshlaydi.

«Farg`onaga kelsak, u sizga pastga burilishga yetmasingizdan avval sharqiy qismda mintaqaning burchagidagi joylashgan viloyatdir. U gullab yashnagan viloyat bo`lib, aytishlaricha unda 40 dan ziyod masjid bor. Uning poytaxti Axsikat bo`lib, uning shaharlari ichida. Miyonrudiyya (Miyon Rudon), Nasrobod. Manora, Ranjad, Shikit, Zorakon, Xayralom, Bishabishon, Ushtekon, Zarandaromish. Uzkand kabilar uchraydi. Naso shaharlari katoriga O`sh, Kubo, Birink, Marginon, Rishton, Vonkat, Qand kabilar o`rin olgan³. Vog`az shaharlariga kelsak, ular Bukand, Koson, Bob, Jorak, Usht. Tubkor, Uvol, Dakarkard, Navkod, Muskon, Bikon,

¹ Анарбаев А. Ахсикат – столица древний Ферганы. – Ташкент: Тафаккур, 2013. 570 с.

² Ал-Балазури. Книга футух ал-булдан (Книга завоевания стран) Пер. Ш. Закирова // Материалы по этнической истории тюркских народов Центральной Азии. – Ташкент: Фан, 2003. с. 123-235.

³ Исхоқхон Жунайдуллоххўжа ўғли Ибрат. Фарғона тарихи. Мерос . – Тошкент: Камалак, 1991. б. 181.

Ishxijan, Jidgil, Shovadon hisoblanadi. Isfijob viloyatni chegarasiga yaqin bo'lib, tekislikda joylashgan viloyatdir»⁴.

Farg'onaning qadimgi va navqiron shaharlaridan yana biri - Koson shahri 2000 yildan ko'proq tarixga ega bo'lib, u uzoq o'tmishda Farg'ona vodiysida o'ziga xos xususiyatga ega ko'hna shaharlardan biri bo'lgan⁵. O'zR FA Arxeologiya instituti (hozirda Milliy arxeologiya markazi)ning Axsikent ekspeditsiyasi olib borgan tadqiqotlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, Kosonsoy havzasidagi eng qulay yerlar shu davrda o'zlashtirilib, dehqonchilik qilingan. Kosonsoy havzasining o'rta va quyi oqimlarida miloddan avvalgi X-IX asrlardan boshlab, sun'iy sug'orib dehqonchilik qilish intensiv yo'lga qo'yilgan. Anchagina yerlar o'zlashtirilgan va keyinchalik, miloddan avvalgi III-II asrlarga kelib Kosonsoy havzasining yuqori qismida dehqonlar yashaydigan qarorgohlar paydo bo'lgan. XII asrda esa Koson Qoraxoniylar saltanatining poytaxt shaharlaridan biriga aylangan. Bu yerda Qoraxoniylar davlatining xazina-xonalaridan biri joylashgan bo'lib, tanga pullar zarb qilingan. Temur va temuriylar davrida hamda so'nggi o'rta asrlarda Koson, ya'ni Kosonsoy shahri shimoliy Farg'onaning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri bo'lgan. Koson shahri nomining kelib chiqishi va nomlanishi borasida ham fanda yagona fikr mavjud emas. O'rta asr manbalarida ham bu shahar turlicha zikr etilgan. Jumladan, muallifi noma'lum bo'lgan geografik manba "Hudud ul olam" (X asr) asarida Kason, Sam'oniy⁶ va Yoqut Hamaviy⁷ (XII-XIII asrlar) asarlarida Koson tarzida zikr qilinadi. Turli olimlar ushbu so'zning kelib chiqishi borasida har xil fikrlarni bildirganlar. Chunonchi, ayrim toponimik tadqiqotlarda ushbu so'z Kushon so'zi-ning o'zgargan shakli bo'lib, IX asrgacha so'z o'rtasida tovush o'zgarishi yuz bergan, deb yoziladi. H.Xasanovning yozishicha, kushon so'zi aslida xalq nomi bo'lib, Koshon-Kushon nomining o'zgarganidir. Bu o'rinda Kushon davlati tarixiga qisqacha to'xtalib o'tish joizdir. Kushonlar davlatining gullab yashnashi Kanishka hukmronligi davriga to'g'ri keladi⁸. Yangi boshqaruv tizimlarining joriy qilinishi, pul islohotlarining o'tkazilishi, baqtr tilining davlat tili deb e'lon qilinishi, buddaviylik dinining jamiyat hayotidagi mavqe'ining oshishi mamlakatning iqtisodiy va madaniy haetida yuz bergan tub o'zgarishlarning asosiy omili hisoblangan. Bu davrda shaharsozlik, ichki va xalqaro savdo, hunarmandchilik va qishloq xo'jaligi tez sur'atlar bilan taraqqiy qilgan. Shaharda kulolchilik, amaliy san'at va hunarmandchilik yuksak darajaga yetgan. IX-X asrlarga kelib shahar o'zining avvalgi siyosiy mavqeini yo'qota boshlagan. So'ngra u hozirgi Kosonsoy 4 shahrining o'rniga ko'chgan hamda Kosonsoy vohasining iqtisodiy va madaniy markaziga aylanadi.

O'rta asrlarda Farg'ona vodiysining sharqiy chekkasida gullab-yashnagan yana bir shahar O'zgand shahridir. o'zgand shahri hozirgi Qorasuv daryosi havzasida joylashgan bo'lib, manbalarda yozilishicha, O'zgand - kofirlarning mamlakatlari bilan chegaradosh bo'lgan Farg'ona shaharlarining eng oxirgisidir. Uning kattaligi⁹ taxminan O'sh shahrining uchdan ikki qismiga teng. Unda qo'rg'on, shahriston va devor bilan o'ralgan rabad mavjud bo'lib, rabodda

⁴ Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар (Қадимий ва илк ўрта аср Хитой манбаларидан таржималар ва уларга шарҳлар). Фарғона, 2013. 288 б.

⁵ Бернштам А.Н. Древняя Фергана (Научно-популярный очерк). – Ташкент: изд-во АН Уз ССР, 1951. 51 с.

⁶ Абу Саъд Абдулкарим ибн Муҳаммад ибн Мансур ат-Тамимий ас-Самъоний ал-Марвазий ал-Ҳофиз. “Ал-Ансоб”. Тошкент. Фан. 1998. Б. 65.

⁷ Ёкут ибн Абдуллоҳ ал-Ҳамавий. Китоаб Муъжам ал-Булдан. Тошкент. Моворауннахр. 1998. Б. 37-38

⁸ Бартольд В.В. К истории арабских завоеваний в Средней Азии // Соч. – Москва: Наука, 1964. Т. II (2).

⁹ Ибн Хаукал. Китаб сурат ул-арз.(пер. с арабского О. ИБН Флоровой) // Материали по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. – Т.: Фан, 1988.С.18.

bozorlar joylashgan. O'zgand - turklarning yerlari bo'sag'asidagi savdo markazidir. Uning yonida bog'lar va oqar suvli ariqlar mavjud. Movarounnahrda kattaligi bo'yicha Farg'onaning qishloqlariga yetadigani yo'q. Ayrim hollarda odamlarning ko'pligidan, shuningdek, chorva va yaylovlarning ko'pligidan bir qishloqning hududlari bir kunlik yo'l masofaga cho'zilgan bo'ladi¹⁰. O'zgand - shaharning nomi uning atroflarida qishloqlar joylashgan, lekin uning tumanida boshqa shahar yo'q. O'zgand shahri IX-X asrlarda Farg'onaning eng yirik shaharlaridan bo'lgan¹¹.

Vodiyning yana bir dunyoga dong'i ketgan shahrlaridan biri bu - Marg'ilondir. Bu ko'hna shahar manbalarda Marg'inon va Marg'ilon nomlari bilan qayd qilingan. Tilshunoslarning fikricha, shaharning nomi ikki bo'g'indan iborat bo'lib, birinchi bo'g'ini - "marg'" ko'kalamzor, yaylov, maysazor degan ma'noni anglatadi. E'tiborli tomoni shundaki, bu ko'rinishdagi toponimik nom O'rta Osiyoda keng tarqalgan. Marg'ilonning nomi bilan bog'liq bo'lgan va xalq orasida keng tarqalgan rivoyatda hiqoya qilinishicha, shaharga Aleksandr (Iskandar) Makedonskiy tomonidan nom qo'yilgan. Rivoyatga qaraganda, bu yerda yashovchi aholi Aleksandr Makedonskiyning "marg'u non", ya'ni tovuq va non bilan kutib olgan ekanlar. Bunga javoban Aleksandr Makedonskiy bu joyga "Marg'inon" deb nom qo'ygan ekan¹². Bu rivoyat tarixiy haqiqatdan ancha uzoq. Chunki Aleksandr Makedonskiyning Farg'onaning g'arbida - Yaksart bo'yida barpo etilgan Aleksandriya shahridan qaytganligi yunon-rim yozma manbalarida aniq qayd qilingan. Ammo bu hikoyaning e'tiborli tomoni shundaki, u Aleksandr Makedonskiy bilan bog'liq turli rivoyatlarni jahongirning qadami yetmagan joydagi xalqlar orasida ham keng tarqalganligi va bu rivoyatlar asrlar davomida saqlanib kelinayotganligini ko'rsatadi. Bu narsa ayni paytda Marg'ilon shahrining qadimiyligiga ham ishora qiladi.

Temuriylar davrida kelib esa, Marg'ilon vodiyning eng rivojlangan shaharlaridan biriga aylangan. Muhammad Solihning "Shayboniynoma", Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarlarida shahar haqida go'zal ta'riflar keltirilgan. Jumladan, "Boburnoma"da Marg'ilon vodiydagi 8 ta shaxarning biri ekanligi, obodligi, ko'p yaxshi narsalarga boyligi, shirin mevalalari, ayniqsa, "donai kalon" anori, "subhoniyy" o'rigi mashhurligi ta'kidlanadi. XVII-XIX asrlarda Marg'ilon Qo'qon xonligi bekligi markazi sifatida mashhur bo'lgan. Bir qancha binolar barpo qilingan. Ismoil Maxsum madrasasi, Xonaqoh masjidi, Otaliq, Oq madrasa, Qozi Kalon madrasasi, Ichki madrasa, Said Ahmad Xo'ja eshon madrasasi va boshqalar shular jumlasidandir. IX-XIII asrlarda Marg'ilon Islom olamiga bir qancha olimu fuzalolarni yetishtirib berdi. Marg'ilonlik ulamolarning fiqh, qiyos, tarix ilmiga qo'shgan hissalarini beqiyosdir. Shuning uchun ham Islom olamida Marg'ilon "Sunduqul-orifiyy" (Oriflar sandig'i) nomi bilan sharaflanadi.

Yuqorilardan xulosa shuki, o'rta asrlar Farg'ona vodiysi siyosiy markaz bo'lmagani uchun tarixiy manbalarda u haqda ma'lumotlar kam uchraydi. Ammo IX-X asrlar arab manbalarida Farg'ona shaharlari, iqtisodiy hayoti to'g'risida qiziqarli va qimmatli malumotlar uchraydi. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, IX-XIII asrlarda Farg'ona shaharlari iqtisodiy taraqqiyotga erishgan, Farg'onaning uzoq tarixiy davr davomida mustaqilligini saqlab qolganligi uning iqtisodi, madaniyati, fanining muntazam rivojlanishini ta'minlagan.

¹⁰ Мамадалиев Х. IX-X асрлар араб манбаларида Фарғона шаҳарларининг тавсифи // —Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда мавзудаги республика илмий-назарий конференцияси материаллари. Фарғона, 2009. Б. 150.

¹² Исҳоқхон тўра ибрат Тарихи Фарғона («История Ферганы»). 1916 год. Тошкент. Б. 30

Qo'shni davlatlar bilan savdo–sotiq va madaniy aloqalar tufayli Farg'onaga turli madaniyat va ilm-fan yutuqlari kirib kelib, o'ziga xos mahalliy madaniyat bilan birlashadi va rivojlanishini ta'minladi. Farg'onadan yetishib chiqqan bir qator mutafakkirlar turli xil sohalarda yutuqlarga erishganlar, hamda, o'zlarining oltin meroslarini qoldirganlar.

INNOVATIVE
ACADEMY